

AMIR TEMUR DAVLATIDAGI DAVLAT BOSHQARUVI**Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti****Tarix fakulteti Tarix yo'nalishi****4-bosqich talabasi: Abduraxmanova Aydin**

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'z davrida buyuk saltanat barpo etgan, sarkarda, ilm-fan homiysi Amir Temurning davlat boshqaruvidagi islohotlari haqida so'z boradi. Amir Temur - buyuk davlat asoschisi. Amir Temur davlatni aql-zakovot va huquqiy asos bilan idora etgan. Uning "... davlat ishlarining to'qqiz ulushini kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushini qilich bilan amalga oshirdim", degan so'zlari buning yorqin dalilidir.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Sohiqbiron, Temur davlati, saltanat, xazina, raiat.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining yangi bosqichida davlat va jamiyatning har bir sohasida tubdan yangilanishlar, rivojlanish bilan bir qatorda milliy davlatchilikni mustahkamlash, yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotini barqaror izga solish va rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fanida ham ajdodlarimiz tarixini o'rganish, ularga to'g'ri va xolis baho berish, shu asosida milliy qadriyatlarimizni tiklash o'zining yangicha bosqichiga ko'tarildi. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bizning havas qilsa arziydigan ulug' tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor"¹. O'z davrida buyuk saltanat barpo etgan, o'zbek davlatchiligi va jahon tarixida munosib o'rin egallagan, buyuk sarkarda, ilm-fan homiysi Amir Temurdir.

Buyuk sarkarda, adolatli shoh Amir temur Markaziy Osiyoda mo'g'ullarning 150 yillik hukmronligini tugatib, buyuk davlat tuzgan va uni dunyoga tanitgan shuningdek, Movarounnahrda fan va madaniyat ravnaqining asosini yaratgan shaxs

¹ Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuv ma'ruzasidan // Xalq so'zi 2017-yil 4-avgust. B-2

sifatida mashhurdir. U o‘z davrining eng qudratli shoxlaridan hisoblangan turk podshosi Boyazid Yildirimni tor-mor qilib, Bolqon yarim orolidagi xalqlar va mamlakatlarga ozodlik bag‘ishlagan. Oltin o‘rda xoni To‘xtamishni yengib, Rossiyaning mug‘ullar hukmronligi asoratidan qutilishni qariyb 300 yilga tezlashtirgan.

Amir Temur 1360-1361 yillarda Movaraunnahrning katta qismni egallagan Mug‘uliston xoni Tug‘liq Temur va uning o‘g‘li Ilyosxo‘jaga qarshi uzluksiz kurashgan.

1370- yilda Sohibqiron Amir Temur buyuk davlatga asos soldi. Bu esa uning 35 yil mobaynidagi hukmronlik va jahongirlik harbiy yurishlari uchun qulay vaziyatni vujudga keltirgan.

Amir Temur qudratli davlat barpo etgach G‘arbiy Yevropa hukumdorlari Usmonli turk imeriyasi hujumidan tashvishga tushib undan yordam so‘raydi. “Shu maqsadni ko‘zlagan Vizantiya imperatori Manuil II Paleologning dojlari Yildirim Boyazid tazyiqidan xalos etishni so‘rab, Amir Temurga murojaat qilishadi va shu paytgacha turk sultoniga to‘lab kelgan bojlarini bunday buyon Sohibqironga berajaklarini aytadilar. Kastiliya qirolu Genrix III va Frantsiya qirolu Karl VI o‘z elchilarini, Rim papasi Bonifakiy IX bo‘lsa o‘z katolik missionerlarini shoshilinch Amir Temur huzuriga yo‘lladilar. Bu yozishmalar jahon tarixshunosligida muhim o‘rin egallaydi. “...bu nomalarning asl nusxa va tarjima variantlari hozirda Parij, Madrid va London kutubxonalarida saqlanib kelinadi”².

Amir Temurning ijtimoiy-siyosiy tamoyillari tizimini yanada batafsilroq bayon qilsak, quyidagi manzara hosil bo‘ladi: 1. Amir Temur iqtisodiyotni saltanat poydevori, deb tushungan. «Davlatu saltanat – deb ta’kidlaydi, Temur o‘zining «Tuzuklari»da, – uch narsa bilan – mulk, xazina va lashkar bilan tirikdir»³. Bu bilan Temur davlatning yashashi va ijtimoiy rivoji uchun, avvalo, iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo‘lishi zarurligini ta’kidlaydi. 2. Amir Temurning

² Keren L. "Amir Temur saltanati". T.: "Ma'naviyat" 1999y. 224-bet

³ "Temur Tuzuklari" Toshkent "Yangi nashr"-2019

qarashlariga ko‘ra, har bir mamlakat, turli xil iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, barcha mintaqalar «xususida to‘la ma’lumotlarga ega bo‘lishi va ularning iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olishi» lozim. 3. Amir Temur asosiy ishlab chiqarish vositasi bo‘lgan yer egaligiga katta e’tibor qildi va har bir viloyatni idora qilishda davlat, vaqf, xususiy er egaligi tartiblarini saqlab qoldi va bunga yer maydonining miqdori, egalik huquqini davlat manfaatini ko‘zda tutib, o‘zgartirishga harakat qildi. 4. Temur mehnatning yaratuvchanlik faoliyatini nazarda tutib, uni ijtimoiy qadriyat, deb tushundi. 5. Amir Temur iqtisodiy tamoyillari tizimida moliya masalalariga katta e’tibor bergan. Chunki moliya Temur nazarida davlatning iqtisodiy tayanchi hisoblangan.

Temurning siyosiy-huquqiy qarashlari uning axloqiy qarashlari bilan asoslanadi va diniy axloq ustiga quriladi. Shuning uchun ham Temur nazarida har qanday siyosatning muvaffaqiyati podshohning o‘z fuqarolariga bo‘lgan rahmdilligi, saxovatida-dir. Qur’onda «Taxlaku bi-axloq Alloh» deyilganidek, – deb yozadi Temur, – agar podshoh, biror gunohkorning gunohini kechirsa, bu bilan fuqarosiga rahm qilgan bo‘ladi. Mening barcha ishlarimda ana shunday podshohlar menga ibrat bo‘ldi»⁴. Temur o‘z siyosatida ham haqqoniylik, odillikka tayanib ish tutdi. Temur bundan boshqa siyosat yuritishi mumkin emas edi. U nimaiki qilsa, shariat doirasida, musulmon fiqhi qoidalariga tayanib ish tutdi. Bu esa Temurning o‘z piri Abu Bakr Toyibodiyning «rosti-rasti» ya’ni, «haqgo‘y bo‘lsang, najot topasan» hikmatini, Ibn Arabshohning yozishicha, Temur o‘z tamg‘asiga muhr sifatida o‘rnashtirgan edi.

Temurning siyosiy tamoyili markazida inson turadi. Temur o‘z davrida saltanat manfaatini xalq manfaatiga bo‘ysundira olgan davlat rahbari edi. Amir Temur jahonning katta qismini fath etdi, umrining oxirigacha kamtarona amirlik darajasi bilan qanoatlandi.

⁴ Temur tuzuklari. Ahmedov B. tahriri. -Toshkent:-1991y. 144b

«Tuzuklar»dan ko‘p misollar keltirish mumkin: Ularning nazdida dunyo boyligi emas, inson qadri ustun turgan. Amir Temur tuzuklari faqat davlat boshqarish uchun bo‘lmay, balki har bir katta va kichik jamoani boshqaruvchi rahbarlar uchun ham zarurdir.

Tuzuklarda rahbarga xos fazilatlar quyidagicha ifodalanadi:

- 1) Ishbilarmon odam, adolatli rahbar, yaxshi oilaboshi bo‘lishi bilan birga, mard va shijoatli fazilatlarga ega bo‘lishi;
- 2) Har bir tadbirda uzoqni uylab ish ko‘rish, sezgir bo‘lishi; Har bir ishda maslahat olmoq zarurligi.

Amir Temurning bu dasturida davlatni boshqarish tuzuklari alohida o‘rin egallaydi:

1. Dilimning mashriqidan ko‘tarilgan birinchi tuzuk shundan iborat bo‘ldiki, islom dinini yoygan Muhammad, unga tangrini marhamatlari va salomlari bo‘lsin, shariatni quvvatladim. Jahonning turli mamlakatlaridagi yaxshi odamlar orasida yoydim. Demak, musulmonchilikdagi ilg‘or g‘oyalarni rivojlantirib, unga amal qildim.

2. Amr qilamanki, vazirlar ushbu sifatlarga ega bo‘lsinlar:

- a) asllik, toza nasllik;
- b) aql-farosat;
- v) sabr, chidamlilik, tinchliksevarlik. Bunday fazilatli vazirlarga ishonch, imtiyoz, e‘tibor va iqtidor berdim. Amir Temur tuzuklarining birida amirlik mansabini shunday shaxslarga berilsin degan edi. Amir Temur muomala madaniyatiga alohida e‘tibor bergan edi. "Samarqandda saltanat taxtiga o‘tirganimdan so‘ng, do‘stu-dushman bilan muomalada, bir tekis yo‘l tutdim. Menga yomonlik qilgan, menga qarshi qilich yalang‘ochlagan ba‘zi amirlar qurquvda edilar. Ularga shunday yaxshiliklar qildimki, mening ino‘yatim va xayr-ehsonimni ko‘rib o‘zlari sharmanda bo‘ldilar. Kimni ranj etgan bo‘lsam, ehsonu

in'omlar bilan ko'nglidagi xafagarchilikni chiqardim va martabalar, imtiyozlar berdim"⁵.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, Sohibqiron Amir Temur mashhur davlat arbobi, mohir sarkarda sifatida O'zbekiston davlatchiligining yuksalishida muhim o'rin tutadi. Amir Temurning davlat boshqaruv sohasida, ichki va tashqi siyosatda amalga oshirgan islohotlari o'z davrida uning saltanatini yanada mustahkam bo'lishiga olib kelgan. Hozirgi kunda Mustaqil O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlari mamlakatimizning ertangi kuniga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlab, buyuk davlat arbobi Amir Temur tajribasidan umumli foydalanilayotganining isbotidir. Bu esa xalqimiz kelajagi uchun adolatli turmush tarzi yaratib berish yo'lida qilinayotgan say-harakatlarning samarasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasidan // Xalq so'zi 2017-yil 4-avgust). 2-b
2. Keren L. "Amir Temur saltanati" – T.: "Ma'naviyat", 1999y. 224-bet.
3. "Temur Tuzuklari" Toshkent "Yangi nashr" – 2019
4. "Temur tuzuklari" Ahmedov B. tahriri.- Toshkent: G'afur G'ulom, - 1991y 144- b
5. "Temur tuzuklari" Ahmedov B. tahriri.- Toshkent: G'afur G'ulom, - 1991y 144- b

⁵ "Temur Tuzuklari" Ahmedov B tahriri.-Toshkent: -1991 y 144- b